

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS ADQUIRIDA NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PONTE NOVA - MG

DOI: 10.5281/zenodo.14829125

MOURA, Priscila Câmara de¹
BRAGA, Luciene Muniz²
TOLEDO, Luana Vieira³

Objetivo(s): apresentar o cenário epidemiológico da sífilis adquirida na região de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova. **Método:** trata-se de um estudo descritivo com dados secundários referentes às notificações de sífilis adquirida nos anos de 2013 a 2023. As variáveis sexo, grupo etário e ano da notificação foram extraídos do sistema de informação Datasus, disponível para acesso de toda a comunidade. A análise dos dados foi realizada através do programa Microsoft Excel[®]. Por se tratar de dados secundários não nominais não foi necessária a aprovação pelo comitê de ética. **Resultados:** no período avaliado, foram notificados 1.160 casos de sífilis adquirida, com predomínio de pacientes na faixa etária de 20 a 39 anos (64,0%) e do sexo masculino (57,0%). Em relação à distribuição temporal das notificações, verificou-se que entre 2013 e 2016 foram notificados um total de 65 casos (5,6% do total). No período de 2017 a 2019 houve aumento no número de casos (n=367) correspondendo a 31,6% do total. Em 2020, o número de notificações sofreu uma queda, sendo registrado apenas 87 casos (7,5%). Entretanto, os últimos três anos (2021 a 2023) concentraram o maior volume de casos (n=641), responsável por 55,3% do total. **Conclusões:** a sífilis adquirida é um problema de saúde pública com aumento do número de casos nos últimos três anos, especialmente entre os jovens do sexo masculino. O maior número de notificações pode ter relação com a expansão da testagem rápida, ocorrida em 2016.

Descritores: Sífilis; Epidemiologia; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Enfermagem; Vigilância em Saúde Pública.

¹ Enfermeira. Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa, MG. priscila.moura@ufv.br

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luciene.muniz@ufv.br

³ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br